

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ КАРАКАЛПАКСКОГО УСТЮРТА

К.М.Джаксымуратов¹, А.Т.Оразалиев¹, М.М.Закиров² Муитенваева.А , Базарбаев.А
Кулекеев.И

1. Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

2. Ташкентский государственный технический университет

3. Студенты направления Геология Каракалпакского государственного университета имени Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459081>

Аннотация. В статье рассмотрено современные представления о геодинамических процессах Каракалпакского Устюрта в связи с перспективами освоения полезных ископаемых. Структурная поверхность кристаллического основания в пределах Устюртского региона отличается сложным, нередко мозаичным строением. Наибольшей величины активности геодинамических движений достигала на границе раннего и среднего миоцена. В результате преобладающего длительного прогибания территории накопились мощные толщи осадков платформенного чехла. Северо-Устюртская часть с востока граничит с Аральским морем. Расположена на территории крупной области пригибаний довольно сложного строения. С юга ограничена Центрально-Устюртской системой поднятий. В центральной части впадины расположены, в основном, субширотно ориентированные полу изолированные «малые» осадочные бассейны (прогибы) Самский, Косбулакский, Барсакельмесский и Судочий. Известный прогиб -Барсакельмес несколько вытянут с СЗ на ЮВ в пределах 300 км, с шириной 120–150 км. Восточная часть Барсакельмесского прогиба осложнена Куаниш-Аламбекской зоной поднятий, вытянутой в медиональном направлении на расстоянии около 100 км при ширине до 20 км. Кроме вышесказанного, на территории исследования имеется обширная оползневая зона, прилегающая к плато Устюрт крутыми обрывами -чинками. Высота чинков изменяется от 60 до 200 и более метров. Оползни представлены хаотическим нагромождением глыб и отдельных блоков миоценовых пород, являющихся прекрасными аккумуляторами атмосферных осадков. По всей территории побережья Аральского моря с запада на восток определяют собой основную направленность гидрогеологических процессов, таких как суффозия. На территории исследований в период самого начала платформенного развития Устюрта произошло заложение его современного структурного плана и естественных границ, определяющих характер направленности геологических процессов. В районе выделяются, в основном, три понижения: на севере-Северо-Устюртское, в центральной части – Барсакельмесское и на юге – Ассакеаудан-Сарыкамышское, отделяющиеся друг от друга Актумсукским и Карабаурким валами. Максимальные абсолютные отметки поверхности приурочены к Карабаурскому валу в пределах 287 м при средних отметках плато около 200 м, а минимальные – в понижениях Северо-Устюртском – 50–70 м, Барсакельмесском – 65 м и Ассакеауданском – 26 м. Крутые склоны – чинки-обрывы почти повсеместно изборозжены глубокими оврагами, каньонами, обвалами и протяжёнными чинками оползней. Ярко выраженные геодинамические процессы также встречаются во внутренних чинках впадин и понижений.

Ключевые слова: Образование их связано с деятельностью временных водотоков, формирующихся после атмосферных осадков.

Введение. На западной части республики Узбекистан располагается уникальное плато -Каракалпакский Устюрт. Как известно, он и в целом плато с прилегающей территорией — это дно огромного древнего океана Тетис, существовавшего более пятидесяти миллионов лет назад, который сначала превратился во внутреннее море (около двух миллионов лет назад, когда высохла водная артерия, соединявшая Черное Каспийское моря), а после окончательно высох. Изучением материалов аэрофотосъемки территории обнаружены странные линии, явно неприродного происхождения. Все линии, которые образуют стреловидные знаки (длиной почти 1,5 км) имеют направление «строго на север». «Стрелы» выложены из огромных валунов (в настоящее время сильно разрушенных временем), высота валов не превышает метра. А также, на плато обнаружены древние курганы, культовые сооружения, захоронения и многочисленные рунические наскальные надписи. Одним словом, в районе исследований кроме геологических и гидрогеологических процессов имеет место проявления инженерно-геологических процессов связанные и хозяйственной деятельностью человека. Первое чем поражает Каракалпакский Устюрт -это своей площадью, природным ландшафтом представляет собой полынно-солянковую пустыню с одной стороны и глинисто-щебнистую пустыню с другой, а также возвышающуюся над окружающей равниной на высоту от полутора до двух сотен метров. Местами плато превращается в довольно внушительные ущелья с вертикальными стенами, а в иных местах становится горными хребтами, также по всему Устюрту разбросаны как будто чьей-то небрежной рукой -

Рис. 1. Чинковой обрывистые уступ в районе Актумсук

чинки, каньоны, тектонические дислокации -практически недоступные обрывистые уступы высотой до трёхсот метров. Где-то чинки представляют

собой одинокие, стремящиеся ввысь пики, а где-то причудливой формы скалу или ряд скал, некоторые из них напоминают замки, возведенные кем-то очень давно, а где —это составленные в хаотичном порядке друг на друга невероятной формы огромные валуны (рис. 1 и 2). Исходя из вышеуказанного целью исследований явились геологические и гидрогеологические процессы и явления, влияющие на состояние подтакрыных вод зон активного водообмена Каракалпакского Устюрта.

Рис. 2. Передчинковая зона различные формы не окатанных валунов из ракушкового известняка в районе Актумсук.

Обсуждение результатов. Каракалпакский Устюрт располагаясь в пределах второй ступени рельефа пустыни, основные виды процессов развитых здесь обусловлены геолого-структурным особенностям [1,2]. Имея характер почти горизонтального залегания слагающие поверхность, горные породы связаны на валах (Актумсук, Карабаур и др.) относительно слабая расчлененность, т.е. наблюдается почти равнинная поверхность. Тем не менее в пределах каракалпакского Устюрта отчетливо выделяются на северных и южных склонах расчлененность рельефа (резкие уступы) и с различными стадиями развития оврагов, а также положительные и отрицательные типы и формы рельефа, соответствующие к пологим антиклинальным зонам и прогибам (рис.3).

На севере Каракалпакского Устюрта выделяются бессточные понижения Сам, Каратюлей (в районе колодцев Урдабай и Риапай), занятые, в основном массивами песков и солончаками соответствующий продолжению вала

Рис. 3 Схематическая карта распространения геологических и гидрогеологических процессов и явлений (К.М.Даксымуратов, М.М.Закиров, Д.К.Бегимкулов, Г.Э.Очиллов, 2022г.на основании личнқх исследований и фондовқх материалов): 1 – трещиноватые известняки и мергели безводные; 2 - трещиноватые карстовые мергели и известняки; 3 -порово-трещинные известняки и мергели; 4 -чинки, участки развития склоновых процессов; 5 -чинки с обрывистыми склонами; 6 -уступы от 2-10 м и участки развития оврагообразования; 7 -участки внутреннего испарения подземных вод; 8 - участки разгрузки подземных вод; 9 -линии разломов; 10 -такырные участки; 11 -солончаки; 12 -пески.

Актумсук. На этой территории достаточно широко распространены дефляционные процессы образуют соответственно одноименные формы рельефа. Протяженность массива песков около 6 км с юго-запада на северо-восток с шириной до 4 км [1, 2]. Слабо закрепленные пески образуют грядовые и ячеисто-грядовые рельеф и относительным превышением до 5-10 м. Во всех впадинах наблюдается по окраинам песчаные массивы меньших размеров.

Северный склон вала повсеместно покрыт врезами мелких врезов временных саев. Оврагообразование второй и третьей стадии наблюдается суходоле направленное с центральной части вала Актумсук на запад, северо-запад, а также на северном склоне вала Карабаур. Склоны относительно пологие. И прорезаны временными потоками, образуя местами овраги. На бортах оврагов под небольшой (0,5-1,5 м) мощностью четвертичных супесчаных пород с включениями мелкого и среднего плохо окатанного известнякового и мергелистого гравия, наблюдается отложения сарматского яруса представленные трещиноватыми, слегка закарстованными известняками и рыхлыми мергелями. Мощность отложений не вскрываются. Наблюдается физическое выветривание до глубины 1,5 м. Борты оврагов имеют вертикальное углубление до дна. Наблюдается интенсивное развитие донной и баковой эрозии [1-5]. По борта оврагов наблюдаются трещиноватость каверзность и местами карстовые полости со следами физического выветривания (рис. 4.). Южный склон вала Карабаур отличается крутым рельефом широким распространением овражно-балочных систем с глубиной врезов от 10-15 до 30-35 м. В целом, южные и юго-восточные чинки Каракалпакского Устюрта имеют меньшие уступы в пределах 60-80 м. А также отличительная черта юга, является резкое и густое расчленение рельефа временными поверхностными саями, образующиеся глубоко врезанную 10-15 редко до 20 м и широко разветвленную развивающую овражную сеть, и овраги, преобразованные в балочную сеть (рис. 4).

Воздействие различных агентов выветривания, пустынной денудации, в основном поверхностных и подземных вод на уступе чинка в зависимости от геолого-структурных условий наблюдаются развитие на значительном протяжении оползневые и обвальные процессы, расчленивших окраинные части Каракалпакского Устюрта на полосы шириной 2-2,5 км (рис. 5). В этих районах создаётся впечатление горного рельефа, особенно при наличии больших оползневых блоков и громадных валунов миоценовых пород (рис. 2). Подобным процессам способствуют высота чинков над урезом Аральского моря, достигающие в пределах 200-250 м.

**Рис. 4. Процессы оврагообразования на южном склоне Карабаурского вала:
а и б - процессы оврагообразования; в - балочная система.**

В центральной части района исследований характеризуется наличием примерно 5000 м² бессточной впадины Барсакельмес и в южной части района исследований Ассекеаудан [6, 7]. В этих участках фиксируются минимальные отметки рельефа: Барсакельмес -62; Ассакеаудан - в пределах 45 м. Дно которого заполнено солончаком, солями и местами массивами песков. В этой части района выделены территории с внутреннего испарения подземных вод. В основном это территории с песчаным массивом и солончаковой поверхностью (рис.3). В основном они выделены по внешней границе впадины Барсакельмес и Ассакеаудан. Эти впадины расположены в центральных частях тектонической депрессии, а бессточные котловины такие как Шахпахты, Аксаймак, Шорджа и др. имеют гидрогеологическую роль в целях водоснабжения геологоразведочных предприятий.

Рис. 5. Развитие оползневых и обвальных процессов, расчленившие окраинные части чинка Каракалпакского Устюрта на полосы шириной 2-2,5 км.

Формирование крупных форм рельефа и микрорельефа явилось следствием тектоники, западин, воронки поверхностного выщелачивания, воронки просачивания (степные блюдца), карстовые и суффозионные процессов и в последующем имело место дефляционные процессы. Анализа ранее проведенных и в процессе проведения личных исследований установлено влияние на геолого-гидрогеологические условия Каракалпакского Устюрта установлены закарстованность, каверзность и трещиноватость отложений карбонатной толщи сарматского яруса. Кроме этого, на территории северного склона Карабаур имеют широкое распространение закарстованность, каверзность и трещиноватость карбонатной толщи миоцена.

Таким образом, на территории исследований в период самого начала платформенного развития Устюрта произошло заложение его современного структурного плана и естественных границ, определяющих характер направленности геологических процессов. В районе выделяются, в основном, три понижения: на севере-Северо-Устюртское, в центральной части – Барсакельмесское и на юге – Ассакеаудан-Сарыкамьшское, отделяющиеся друг

от друга Актумсукским и Карабаурским валами. Геологические и гидрогеологические процессы и явления существенно влияют на проявление подтакырных вод зон активного водообмена Каракалпакского Устюрта так называемая карстовая долина -северный склон вала Карабаур является тем участком, где широко распространены такыры. А карбонатная толща миоцена является естественным резервуаром подтакырных подземных вод зоны свободного водообмена.

Максимальные абсолютные отметки поверхности приурочены к Карабаурскому валу в пределах 287 м при средних отметках плато около 200 м, а минимальные – в понижениях Северо-Устюртском – 50–70 м, Барсакельмесском – 65 м и Ассакеауданском – 26 м. Крутые склоны – чинки-обрывы почти повсеместно изборождены глубокими оврагами, каньонами, обвалами и протяжёнными чинками оползней. Ярко выраженные геодинамические процессы также встречаются во внутренних чинках впадин и понижений. Образование их связано с деятельностью временных водотоков, формирующихся после атмосферных осадков.

Список использованной литературы:

1. Акрамходжаев А.М., Авазходжаев Х.Х. и др. Геологическое строение и предпосылки нефтигазаносности Устюрта. Ташкент: Фан, 1967, -400с.
2. Садыков Ж.С., Кукабаев Б., Кугешев А.К., Вишняков А.С., Куликов Г.В., Соколов В.И. Подземные воды Мангишлак-Устюртской нефтегазоносной провинции. -Алма-Аты: Наука, 1970, -202с.
3. Закиров М.М., Шин Л.Ю. О факторах, влияющих на изменения концентрации водно-растворимого гелия в подземных водах Узбекистана // Доклады АН Руз. - 2018. - № 2. - С. 79-86 (04.00.00; № 5).
4. Закиров М.М., Юсупов Ш.С., Зиявуддинов Р.С. Особенности изменения концентрации гелия в подземных водах (на примере Южного Тянь-Шаня и Памира) // Геология и минеральные ресурсы. - 2018. - № 4. - С. 44-47 (04.00.00; № 2).
5. Джаксымуратов К.М. «Использование подземных вод в южном Приаралье» Монография. "Pimraz" Nukus. 2021, 80 стр.
6. Закиров М.М., Джаксымуратов К.М., Отелбаев А.А., Самендаров Н.П. Современное состояние подземных вод Каракалпакского Устюрта. Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты геологии, экологии и химии с использованием современных образовательных технологий. Республика Казахстан, Казахский Национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева 2022.11.02. С.16-20.
7. Джаксымуратов К.М., Жуманазарова А., Курбаниязова Б. Changes in the regime and use of fresh groundwater in the Southern Aral Sea region. [Solid State Technology, Vol. 63 №6 \(2020\), subscription@solidstatetechnology.us](#), 3 стр.